

Youth Goals
Research Centre

JEAN MONNET MODULE

PROPUESTAS DE ACCIÓN DESDE MIRADAS

EXPERTAS PARA
LOS YOUTH GOALS

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Propuestas de acción desde miradas expertas para los
Youth Goals. © 2025 by Ana Belén Nieto Librero,
Nerea González García, Pablo Nicolás Biderbost
Moyano is licensed under CC BY 4.0. To view a copy
of this license, visit

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

YOUTH GOALS RESEARCH CENTRE

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ SON LOS YOUTH GOALS?

Son los **Youth Goals** definidos por la Unión Europea para reflejar las preocupaciones y prioridades de los jóvenes en días políticos que impactan en su vida.

¿QUÉ ES EL YOUTH GOALS RESEARCH CENTRE?

Es una organización enfocada en el estudio y la difusión de los **Youth Goals**.

¿QUÉ HACEMOS?

Elaboramos investigaciones, informes y materiales informativos para promover una comprensión de los **Youth Goals**.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

La información está dirigida a jóvenes, organizaciones y tomadores de decisiones interesados en la política juvenil y en la área de juventud en Europa.

YOUTH GOAL

#1 CONECTAR LA UE CON LOS JÓVENES

DESAFECCIÓN POLÍTICA

Mucha juventud europea percibe que su voz no es correctamente representada o que sus opiniones no se tienen en cuenta. Esto alimenta la desafección política.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Es necesario fomentar los programas que faciliten una participación juvenil activa para fortalecer e inspirar el futuro de la Unión Europea.

DIÁLOGO POLÍTICO

Debe promoverse el diálogo entre representantes de todas las edades y niveles, a fin de dar un espacio a las voces juveniles.

BUENA PRÁCTICA

Un ejemplo es el Evento Europeo de la Juventud (EYE), que reúne a la juventud europea.

YOUTH GOAL

#2 IGUALDAD DE GÉNERO

DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL

Las desigualdades socio-económicas y roles tradicionales deben romper barreras y eliminar estereotipos para acabar con la discriminación estructural.

ENFOQUE SENSIBLE AL GÉNERO

El objetivo es eliminar barreras y empoderar a todas las personas, promoviendo un enfoque sensible al género.

FIN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Es necesario eliminar todas las formas de violencia de género a través de medidas legislativas, de prevención y apoyo.

BUENA PRÁCTICA

Un ejemplo es una Directiva Europea que afirma el compromiso de combatir la violencia contra las mujeres.

YOUTH GOAL

#3 SOCIEDADES INCLUSIVAS

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Existen riesgos de pobreza y exclusión social que afectan a jóvenes que sufren precariedad o experimentan discriminación múltiple.

JUVENTUD INCLUYENTE

El objetivo es asegurar que todos los jóvenes, especialmente quienes cuentan con menos oportunidades, se sientan incluidos.

PROTECCIÓN LEGAL

Es necesario proteger los derechos y promover su ejercicio, especialmente en la inclusión educativa y laboral.

BUENA PRÁCTICA

Un ejemplo es la Agenda Urbana de la UE que afirma su compromiso de inmigrantes y refugiados.

YOUTH GOAL

#4 INFORMACIÓN Y DIÁLOGO CONSTRUCTIVO

PENSAMIENTO CRÍTICO

Muchos jóvenes enfrentan una sobrecarga informativa en el entorno digital. Promover la alfabetización mediática y el pensamiento crítico es clave para combatir la desinformación.

DIÁLOGO CON ACTORES CLAVE

Es necesario generar espacios reales donde los jóvenes dialoguen directamente con responsables políticos para influir en la toma de decisiones.

INFORMACIÓN FIABLE

Garantizar que la juventud tenga acceso a información veraz y diversa mediante distintas fuentes es fundamental para una sociedad democrática.

BUENA PRÁCTICA

El Diálogo Juvenil de la UE permite conectar a los jóvenes con los líderes políticos, fomentando la participación activa.

YOUTH GOAL

#5 SALUD MENTAL Y BIENESTAR

ACCESO A LA SALUD MENTAL

Muchos jóvenes carecen de acceso a servicios y apoyo para la salud mental. Debe garantizarse un acceso fácil y gratuito.

CONCIENCIA SOBRE LA SALUD

Promover la conciencia sobre la salud mental puede ayudar a generar una visión positiva del bien.

ESTIGMA

Es necesario eliminar el estigma sobre la salud mental y crear una cultura donde los jóvenes no teman hablar sobre su bienestar.

BUENA PRÁCTICA

Un ejemplo es el Día de la Salud Mental, para concienciar sobre la importancia del bienestar.

YOUTH GOAL

#6 IMPULSAR A LA JUVENTUD RURAL

BARRERAS RURALES

Muchos jóvenes europeos viven en zonas rurales tienen más dificultades de acceso a empleo, educación, transporte y vivienda.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Facilitar la participación de los jóvenes en la movilidad internacional y virtual desde las áreas rurales.

JUVENTUD INCLUSIVA

Debe asegurarse que los jóvenes, independientemente de su origen, género o etnia, tengan iguales oportunidades en las zonas rurales.

BUENA PRÁCTICA

Erasmus+ Rural y Diálogo Juvenil Rural impulsan la participación de los jóvenes en el desarrollo de zonas rurales.

YOUTH GOAL

#7 EMPLEO DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS

ACCESO AL EMPLEO

Muchos jóvenes enfrentan dificultades para acceder a trabajos de calidad. Debe removerse las barreras que dificultan esta transición.

APOYO EN EL TRABAJO

Favorecer el bienestar y el desarrollo, brindando apoyo a las personas jóvenes en el trabajo.

DERECHOS LABORALES

Es esencial garantizar que los jóvenes conozcan sus derechos laborales y no sufran explotación en el trabajo.

BUENA PRÁCTICA

Un ejemplo es la Garantía Juvenil de la UE, que busca conectar a los jóvenes con el mercado laboral.

YOUTH GOAL

#8 APRENDIZAJE DE CALIDAD

EDUCACIÓN BASADA EN HABILIDADES

Los resultados del aprendizaje deben basarse en habilidades relevantes y útiles para orientar a los jóvenes hacia el futuro.

APOYO ADECUADO

Es fundamental brindar a todos los jóvenes el apoyo adecuado y tiempo suficiente para facilitar su aprendizaje.

EQUIDAD EDUCATIVA

El acceso a una educación de calidad debe garantizarse para todos y ser independiente de factores sociales y económicos.

BUENA PRÁCTICA

Un ejemplo es la existencia de Centros Europeos para la Formación Profesional de Excelencia, de los que se benefician jóvenes aprendices.

YOUTH GOAL

#9 ESPACIOS Y PARTICIPACIÓN PARA TODOS

ESPACIOS SEGUROS

Los jóvenes necesitan espacios accesibles para reunirse, mejorar sus habilidades y participar en actividades.

PARTICIPACIÓN INCLUSIVA

Se debe promover una participación juvenil inclusiva y equitativa en todos los niveles del proceso democrático.

INFRAESTRUCTURA ADECUADA

Es fundamental invertir en infraestructuras juveniles accesibles, acogedoras y sostenibles para crear espacios abiertos a todos los jóvenes.

BUENA PRÁCTICA

El alto nivel de participación juvenil en los consejos de juventud municipales en Finlandia demuestra cómo incluir a los jóvenes en la política local.

YOUTH GOAL

#10

UNA EUROPA VERDE Y SOSTENIBLE

ACCIÓN CLIMÁTICA

Los jóvenes juegan un papel esencial en la acción climática. Es necesario empoderarlos para que promuevan decisiones y prácticas amigables con el medio ambiente.

PARTICIPACIÓN JUVENIL

Hay que garantizar la participación de los jóvenes en el diseño e implementación de políticas sostenibles, permitiendo influir en una Europa verdaderamente verde.

VIDA SOSTENIBLE

Para asegurar un futuro habitable, se debe incentivar una vida sostenible, ofreciendo opciones, como el transporte verde y un consumo responsable.

BUENA PRÁCTICA

El Pacto Climático Europeo brinda a la juventud europea una plataforma para conectarse y actuar por el clima y el medio ambiente.

YOUTH GOAL

#11 PROGRAMAS EUROPEOS Y ORGANIZACIONES JUVENILES

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Es fundamental respaldar e involucrar a las organizaciones juveniles, para que representen verdaderamente a la juventud europea.

CONCIENCIA EUROPEA

Fortalecer programas juveniles en un contexto europeo es esencial para fomentar una mayor conciencia europea y una identidad compartida.

FINANCIAMIENTO SUFICIENTE

El acceso a fondos específicos y sostenibles para las organizaciones juveniles es clave para asegurar su independencia y eficacia.

BUENA PRÁCTICA

Erasmus+ es un ejemplo clave que fomenta la movilidad juvenil y apoya el desarrollo de organizaciones juveniles en toda Europa.

VOCES EXPERTAS POR LA JUVENTUD

Contribuciones de ponentes para los *Youth Goals*

PAULO PORTAS

CV:

Paulo Portas fue ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro de Portugal entre 2011 y 2015. También fue ministro de Defensa entre 2002 y 2005. El Dr. Portas fue líder del partido conservador moderado CDS-PP durante 16 años, diputado durante 7 legislaturas. Miembro del Consejo de Estado y del Consejo Nacional de Defensa en diferentes periodos. Fundó Vinciameo Consulting, empresa de asesoramiento estratégico e inteligencia empresarial, con actividades en América, África, Asia y el Golfo.

Es Profesor de "Goeconomía y Relaciones Internacionales" en el MBA de Nova School of Business & Economics y en Universidades y Academias de Europa y Asia. Dirige seminarios de tendencias geopolíticas para empresas multinacionales. También es Vicepresidente de la Cámara de Comercio Portuguesa (CCIP), miembro del Patronato de la Fundación Champalimaud y Consejero no Ejecutivo de Mota-Engil (desde enero de 2023). Y "Membre d'Honneur" de L'Académie du Royaume du Maroc (desde 2023). Autor del programa de televisión dominical "Global". El Sr. Portas habla y escribe con fluidez portugués, inglés, español, francés e italiano.

RESUMEN

”Nuevos desafíos actuales de la Unión Europea en materia de juventud”

Paulo Portas destacó en su charla la importancia crucial de contar con sistemas sólidos de medición de indicadores que permitan evaluar adecuadamente la realidad juvenil europea en áreas clave como empleo, educación, participación política y bienestar social. Subrayó la necesidad de establecer mecanismos constantes de monitoreo que posibiliten el seguimiento efectivo de las políticas juveniles implementadas, facilitando correcciones oportunas. Finalmente, enfatizó la relevancia de realizar evaluaciones rigurosas del impacto de estas políticas, basándose en evidencia empírica para asegurar resultados concretos y mejorar continuamente las intervenciones destinadas a los jóvenes europeos.

VOCES EXPERTAS POR LA JUVENTUD

Contribuciones de ponentes para los *Youth Goals*

MAURICIO BITRÁN

CV:

El Sr. Bitrán es reconocido como ex-vice ministro de Desarrollo de Ontario y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Toronto. Su destacada trayectoria incluye la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Ontario y la Unión Europea, aportando una valiosa perspectiva en el ámbito de las relaciones internacionales y el desarrollo económico.

RESUMEN

"Cruzando ciencia, política y sociedad en estos tiempos de incertidumbre"

La charla de Maurice Bitrán abordó la necesidad de usar evidencia científica, especialmente estadística y epidemiológica, en la formulación de políticas públicas eficaces. Describió diversas fuentes de información científica como estudios revisados por pares, literatura gris e informes oficiales, señalando la importancia de evaluar críticamente la calidad de esta evidencia. Explicó tipos de estudios científicos como los estudios *in vitro*, *in vivo*, *in silico* y estudios con seres humanos (casos clínicos, epidemiológicos y ensayos clínicos aleatorizados), destacando sus ventajas y limitaciones. También enfatizó la importancia de identificar y minimizar errores experimentales y sesgos mediante diseños adecuados y rigurosos. Finalmente, subrayó que la eficacia de una política no depende solo de la calidad científica, sino también de su aceptabilidad social, resaltando la interacción necesaria entre Ciencia, Política y Sociedad.

VOCES EXPERTAS POR LA JUVENTUD

Contribuciones de ponentes para los *Youth Goals*

SUSANA MALCORRA

CV:

La antigua Ministra de Exteriores de Argentina y Exjefa de Gabinete del Secretario General Ban Ki-moon, decidió tras su paso por NNUU que faltaba una organización para poner en relieve la importancia de las mujeres en puestos de poder. Por ello creó junto a otras grandes figuras GWL Voices, para aglutinar a las líderes mundiales y conseguir como último objetivo que la Secretaría General de las Naciones Unidas en 2026 sea ocupada por una mujer.

RESUMEN

"Análisis de la situación mundial: una visión desde el liderazgo femenino"

La charla se centra en los cambios profundos que el mundo atraviesa actualmente. Según Malcorra, estamos viviendo una transformación exponencial en los modelos existentes, caracterizada por una velocidad sin precedentes que genera múltiples inestabilidades. La ponente identifica tres ejes fundamentales a considerar en este contexto: la geopolítica, el desafío a la democracia y la disrupción tecnológica.

A nivel macro, destaca que el mundo enfrenta un reequilibrio del poder económico y geopolítico, un aumento del iliberalismo político particularmente en Occidente y una significativa disrupción tecnológica. Como consecuencia, estamos ante un nuevo orden mundial aún indefinido y ante la necesidad de un nuevo contrato social dentro de los países.

VOCES EXPERTAS POR LA JUVENTUD

Contribuciones de ponentes para los *Youth Goals*

ELENA VALENCIANO

CV:

Elena Valenciano es una política socialista española. Ha sido vicesecretaria general del PSOE, diputada en el Parlamento Europeo y diputada en las Cortes. Está especializada en la prevención de conflictos, la paz, la reconciliación y el diálogo en el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant de Ginebra. Desde octubre de 2021 preside Fundación Mujeres, como parte de su fuerte compromiso con la lucha feminista.

RESUMEN

“La juventud europea, ¿desilusión o esperanza ante el futuro?”

Elena aprovechó su diálogo para presentar a los estudiantes de la Universidad de Salamanca y miembros de la sociedad civil la situación actual de la juventud en Europa y proximidades geográficas, en términos de salud mental, empleo, pobreza, acceso a la vivienda y otros aspectos. Expuso, a través de datos oficiales de fuentes como el Eurostat y el Foro Europeo de la Juventud, la situación mundial de la población joven. Destacó en la sesión como el trabajo de la Unión Europea y la batalla contra el cambio climático son dos claves actualmente para el cambio. Destacó el análisis de los datos como un elemento fundamental para el desarrollo de políticas e invitó a los jóvenes a formar parte activa de los procesos.

VOCES EXPERTAS POR LA JUVENTUD

Contribuciones de ponentes para los *Youth Goals*

SAMUEL DAVID COLINA SANTANA
ALEXIS JAKEL GÓMEZ CRESPO
SAMUEL JOSÉ ROJAS VIELMA

Estudiantes del Grado en Ciencia Política
Universidad de Salamanca

RESUMEN

"¿Cómo podemos los jóvenes influir en las políticas públicas?"

Esta ponencia abordó el papel del emprendimiento juvenil como vía para que los jóvenes influyan activamente en las políticas públicas. Los ponentes defendieron que fomentar startups con impacto social, promover la educación financiera y facilitar el acceso a formación especializada puede empoderar a la juventud. Plantearon además la necesidad de generar alianzas entre universidades, empresas y administraciones para ofrecer oportunidades reales de desarrollo. Destacaron la importancia de crear espacios como ferias de emprendimiento, coworkings y redes colaborativas, así como de impulsar programas de mentoría y acceso a incentivos públicos. Su intervención subrayó que la innovación y el emprendimiento juvenil deben ser herramientas centrales en las estrategias de inclusión y participación.

VOCES EXPERTAS POR LA JUVENTUD

Contribuciones de ponentes para los *Youth Goals*

**MARTA RUIZ DE LA HERMOSA GONZÁLEZ DE LA ALEJA
SERGIO GALÁN LÓPEZ**

**Estudiantes del Grado en Estadística
Universidad de Salamanca**

RESUMEN

"¿Por qué es importante usar datos y evidencia para diseñar y evaluar políticas?"

Esta intervención puso el foco en la necesidad de diseñar y evaluar las políticas públicas juveniles a partir de datos fiables y evidencia empírica. Los ponentes explicaron con claridad el proceso completo de evaluación: desde la detección de problemas hasta la medición del impacto, pasando por la definición de objetivos y la implementación de sistemas de monitoreo. Subrayaron la importancia de utilizar indicadores oficiales, encuestas de opinión y tecnologías para el seguimiento en tiempo real. También presentaron iniciativas como la Garantía Juvenil Plus y Erasmus+ como ejemplos de programas que requieren evaluación continua. Alertaron, además, sobre la resistencia institucional al uso de datos y la existencia de sesgos analíticos, haciendo un llamado a profesionalizar la toma de decisiones en juventud.

VOCES EXPERTAS POR LA JUVENTUD

Contribuciones de ponentes para los *Youth Goals*

**RICARDO FERNÁNDEZ MAESTRO
ANDREA MACHUCA AULISI**

**Estudiantes del Grado en Ciencia Política
Universidad de Salamanca**

RESUMEN

"¿Qué desafíos enfrentamos al implementar políticas juveniles efectivas?"

Con un enfoque crítico y reflexivo, esta ponencia exploró los obstáculos que enfrentan las políticas juveniles para ser realmente efectivas. A través de preguntas provocadoras como "¿de verdad nos quieren escuchar?" o "¿tenemos parte de culpa?", los ponentes invitaron a pensar en los déficits de representación y en la brecha generacional como barreras estructurales. Defendieron la necesidad de crear instituciones de escucha que funcionen en ambas direcciones, donde la juventud tenga voz real y pueda generar resultados tangibles. También señalaron que la baja participación electoral juvenil resta influencia política al colectivo joven. Su intervención insistió en que el protagonismo de la juventud no puede quedarse en lo simbólico, sino materializarse en estructuras de decisión concretas y sostenibles.

PAUTAS INTEGRADAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS JUVENILES

1. Conectar la UE con los jóvenes

- Generar puntos focales de la UE en escuelas y universidades.
- Facilitar encuentros presenciales y virtuales con protagonistas de la UE.
- Programas de formación en diplomacia juvenil y participación internacional.
- Educación cívica globalizada en temas geopolíticos actuales.

2. Igualdad de todos los géneros

- Implementar listas cremalleras para parlamentos estatales y regionales.
- Cuotas de género (40-60) en Poder Ejecutivo, Judicial y Administración Pública.
- Programas educativos y culturales que defiendan diversidad, inclusión y tolerancia.

3. Sociedades inclusivas

- Formación cívica para "nuevos europeos".
- Programas que incorporen diversidad cultural y sexual en empresas, organizaciones y agencias gubernamentales.

4. Información y diálogo constructivo

- Crear y publicitar espacios de diálogo social joven con representantes políticos.
- Mecanismos ágiles para presentar iniciativas juveniles sobre políticas públicas.
- Consultas, foros y consejos juveniles permanentes.

- Espacios de diálogo Ciencia-Política-Sociedad:
 - ▶ Crear instituciones permanentes de escucha juvenil a nivel local y nacional.
 - ▶ Promover mecanismos de escucha bidireccional, reconociendo tanto la queja como la propuesta constructiva.
 - ▶ Generar espacios intergeneracionales para reducir la brecha entre generaciones y fomentar la comprensión mutua.
 - ▶ Establecer canales de diálogo estables con rendición de cuentas clara por parte de los poderes públicos.
 - ▶ Impulsar el protagonismo real de los jóvenes en la toma de decisiones.

5. Salud mental y bienestar:

- Distribuir información sobre cuidado sanitario en universidades y escuelas.
- Psicólogo especializado en jóvenes en escuelas, universidades y centros formativos.
- Programas públicos integrales de atención psicológica juvenil.
- Campañas de sensibilización y prevención específicas.
- Estudios epidemiológicos periódicos sobre salud mental juvenil.

6. Impulsar a la juventud rural

- Subvenciones para emprendimientos jóvenes rurales con conectividad a Internet.
- Dotación suficiente de servicios públicos rurales.

7. Empleo de calidad para todos

- Reducción de cuota a seguridad social para contratación juvenil (18-24 años).
- Formación en espacios laborales mediante colaboración público-privada.
- Programas de inserción laboral con formación,

prácticas y apoyo activo.

- Incentivos para empresas que contraten jóvenes vulnerables.
- Educación dual y formación técnica ajustada al mercado.
- Impulsar el emprendimiento juvenil de impacto social mediante mentorías, formación especializada y espacios como ferias, coworkings o hubs juveniles.
- Establecer alianzas entre empresas y universidades para facilitar el acceso a formación, recursos y experiencias prácticas.
- Estrategias específicas para inserción laboral juvenil en sectores emergentes.

7. Aprendizaje de calidad

- Incorporación obligatoria de segundas y terceras lenguas en el currículo.
- Escucha activa de empleadores para adaptar formaciones juveniles.
- Capacitación juvenil en competencias digitales avanzadas y flexibles.

9. Espacios y participación para todos

- Crear espacios de diálogo juvenil sobre miedos, aspiraciones y problemas.
- Condensar conclusiones juveniles y presentarlas a los poderes públicos.
- Plataformas formales de participación juvenil en instituciones públicas.
- Formación continua en participación ciudadana y democracia activa.

10. Una Europa verde y sostenible

- Apoyo al empleo joven verde de baja huella de carbono.
- Incentivos fiscales y reducción de cuotas para emprendimientos juveniles verdes.
- Integración juvenil en estrategias climáticas nacionales y locales.
- Formación y sensibilización climática liderada por jóvenes.

11. Programas europeos y organizaciones juveniles

- Creación de asociaciones juveniles que representen grupos menos visibles (cultural, social, sexual).
- Nuevos programas europeos adaptados a inquietudes juveniles.
- Proyectos juveniles internacionales sobre migración, cambio climático, paz y seguridad.
- Visibilizar el impacto de programas como Erasmus+ en formación, participación social e identidad europea.
- Alinear las nuevas iniciativas europeas con las necesidades reales de la juventud, basándose en procesos participativos y evaluación de impacto.

Transversal: Participación con Evidencia

De manera transversal, todas estas pautas deben estar sustentadas en evidencia científica sólida y rigurosa. Es esencial contar con observatorios juveniles para recopilar y analizar datos fiables, promover la publicación de estudios revisados por pares, capacitar en métodos cuantitativos y cualitativos para evaluación de políticas juveniles y definir criterios claros de calidad científica. Además, es fundamental el control permanente de errores y sesgos mediante la utilización de grupos de control y aleatorización, análisis de factores de confusión como nivel socioeconómico, género o edad, y revisiones críticas periódicas de las intervenciones juveniles implementadas.

- Diseñar políticas juveniles con procesos claros de evaluación basada en datos:
 - ▶ Detectar problemas prioritarios.
 - ▶ Definir objetivos medibles.
 - ▶ Asignar recursos con cronogramas realistas.
 - ▶ Monitorear en tiempo real.
 - ▶ Ajustar políticas según resultados.
- Fomentar el uso de la estadística y la alfabetización de datos entre jóvenes.
- Incluir indicadores oficiales y encuestas de opinión en el diseño y revisión de políticas juveniles.
- Utilizar nuevas tecnologías para la recolección y análisis de datos.
- Superar resistencias institucionales al enfoque basado en evidencia.

MANIFIESTO JUVENIL POR EL FUTURO: NUESTRA VOZ, NUESTRA AGENDA

¿Qué nos preocupa como juventud? ¿Qué necesitamos que cambie? ¿Qué políticas queremos ver? Este documento es un resultado del espacio abierto y colaborativo en el que distintos jóvenes compusieron, inquietudes, propuestas o demandas. Junt@s construyeron un Manifiesto Juvenil que recoge la voz de quienes realmente sienten lo que necesita la juventud: las y los jóvenes.

"Este manifiesto es el resultado de una construcción colaborativa realizada por jóvenes participantes en el proyecto Youth Goals Research and Contribution. A través de un espacio virtual interactivo (Padlet), las y los jóvenes compartieron sus propuestas, inquietudes y aspiraciones en torno a los grandes retos que enfrentan las políticas públicas dirigidas a la juventud. Este espacio no solo refleja su voz crítica, sino también su compromiso con la transformación social, la equidad y la participación activa. El manifiesto es, por tanto, una herramienta de expresión colectiva que recoge la diversidad de miradas de una generación que exige ser escuchada, tenida en cuenta y plenamente incorporada a los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas".

INTRODUCCIÓN

Nosotros, jóvenes y participantes del *Youth Goals Research Centre*, creemos en la importancia de que la juventud sea escuchada en el diseño de políticas públicas. Nuestra voz debe estar respaldada por datos, evidencia y experiencias reales para lograr un impacto significativo.

CONSTRUYENDO EL FUTURO JUNTOS

Creemos que las políticas públicas más efectivas nacen del diálogo entre jóvenes, investigadores, responsables políticos y la sociedad civil. Necesitamos más espacios de colaboración intergeneracional y multidisciplinar para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles a los desafíos de nuestra generación.

No estamos hablando de jóvenes únicamente, estamos hablando de problemas sociales, de las dificultades y preocupaciones de toda una generación que ha de ser escuchada.

JÓVENES Y POLÍTICAS PÚBLICAS: UN DIÁLOGO NECESARIO

Qué esperamos de las políticas públicas

- Se espera que durante el periodo educativo se les ofrezcan oportunidades laborales adaptadas a su situaciones y sus necesidades. Que además, se enfoquen estas en el largo plazo y no se queden como un mera experiencia temporal y estancada.
 - Que valoren las necesidades reales de los jóvenes y que sean eficaces y se lleguen a materializar en la vida cotidiana.
 - Que las políticas tengan metas concretas que alcanzar y los objetivos de la juventud para que no se queden en una declaración de intenciones.
-
- Que alcancen a todos los jóvenes, especialmente a aquellos provenientes de familias vulnerables o con rentas más bajas y atendiendo a las zonas rurales, allí donde ni siquiera hay empresas.
 - Que sean eficaces, pertinentes y rápidas. Las políticas públicas deben ser también iguales para todos. Por fin, deben tener una perspectiva de largo tiempo.
 - Que se ciñan lo más posible al programa electoral. No sirve de nada prometer para llegar al poder y luego que sea olvidado.
 - Que sean realistas, palpables y cercanas. Que no se concentren

en datos cuantitativos, ya que en muchas ocasiones hay personas que son "invisibles" y por las cuales no se trabaja, ya que no se tiene su perspectiva, problemática y contexto en consideración.

Lo que nos preocupa como juventud

- Necesidad de la perspectiva juvenil de los cambios que necesita el sistema educativo. ¿Quiénes más cercanos a éste como los propios jóvenes que acaban de formar parte de ese espacio que necesita adaptarse a los cambios de la realidad social?
 - Mayor participación y representación del colectivo juvenil europeo tanto en las instituciones de toma de decisiones como las instituciones que llevan a cabo las propias políticas dirigidas a la juventud para una evaluación directa de su evolución como de su aplicación por parte de los jóvenes.
 - La perspectiva como joven puede tener diferentes dimensiones. Primero, la preocupación puede concentrarse sobre cosas de primera necesidad, como la vivienda o la alimentación. Segundo, nos preocupa la evolución de la sociedad, a nivel nacional como mundial (falta de participación, evolución de la política, fin de la paz).
-

- La juventud española está muy callada. Ante la fama de rebeldía de esta generación: actuar, tomar partido. Debemos hacer frente mediante un voto útil, pero sobre todo siendo conscientes de lo que ya ha ocurrido.
 - Nos preocupa el paro juvenil, el difícil acceso a la vivienda, la falta de oportunidades, la evolución de las pensiones de jubilación, la falta de participación política, el miedo que hay al emprendimiento.
-

- Nos preocupa el presagio de un futuro para el que no estamos preparados y la responsabilidad de paliar los problemas actuales, como por ejemplo el problema de las pensiones.
- La realidad socio-económica de la UE está en crisis, por eso es importante centrarnos primero en solucionar la crisis general, para poder enfocarnos en los colectivos, y destinar fondos.
- Nos preocupa: i) la burbuja informática que puede generar el sesgo informativo durante nuestra toma de decisiones; ii) la inclusión de l@s jóvenes en divergentes esferas y cuando, en algunas ocasiones ocurre, lamentablemente hay malversación

de intención y no se encuentra una toma de decisión; iii) el ingreso de las juventudes en el marco laboral futuro.

- La influencia de las redes sociales. ¿Se han convertido las redes sociales en la nueva droga que nos mantiene en silencio? ¿Tenemos a día de hoy realmente opiniones propias o son un mero producto del contenido sesgado que consumimos?
-
- Como jóvenes tanto de España como de la UE, consideramos que las decisiones que van a afectar a nuestro futuro individual y colectivo como país no deben ser únicamente tomadas por unas élites de un rango de edad consolidada. Creemos como juventud que teniendo en cuenta que somos las generaciones futuras que vivirán en esta sociedad debemos tomar parte de las medidas y políticas públicas, que al final somos a los que más afectan y afectarán a nuestra vida. Por ejemplo, con el tema de la vivienda y su difícil acceso, la precariedad laboral con los contratos temporales y becarios o la movilidad europea con fallas en su regulación. Son muchos los ejemplos que se pueden poner para evidenciar que los jóvenes debemos tomar partido en la toma de decisiones y merecemos ser escuchados.
 - Problemática de Tiempo. Los estudiantes no tenemos tiempo para poder aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la universidad y poder evolucionar y mejorar como universitarios. ¿De qué nos sirve que la Universidad tenga programas para poder aprender habilidades y formarnos, sino tenemos tiempo debido al horario intensivo de las clases, que en el 99% de los casos es incompatible con, por ejemplo, congresos, ponencias, mesas de debate y demás actividades que asociaciones y la propia universidad ofrecen?

LA IMPORTANCIA DE LA EVIDENCIA

Las decisiones que afectan a la juventud deben basarse en datos sólidos y análisis rigurosos. La estadística y la evaluación de impacto son herramientas clave para entender nuestras necesidades y medir la efectividad de las políticas. Apostamos por una recolección de datos transparente y útil para transformar la realidad.

El papel de los datos y la evidencia en las políticas

- Para ser eficaz, entender realmente lo que está pasando. Entonces, la utilización de datos nos permite acercarnos de la realidad, y de elaborar políticas adaptadas a una situación.
 - El uso de datos estadísticos con información de la juventud europea es fundamental para alcanzar mejoras en nuestro bienestar y así las instituciones europeas puedan actuar adecuadamente.
 - Es necesario elegir la política pública más eficiente con base en la evidencia, para que los recursos (limitados) se destinen donde más resultados generen.
 - Debemos evitar caer en los bulos y fake News, contrastando toda la información que llegue a nosotros de manera veraz y empírica, es por eso que el uso de la estadística y el análisis de los datos es clave para nuestro futuro.
-

- Es necesario que los datos de las encuestas realizadas sean accesibles, comprensibles y sencillos para todos los ciudadanos de a pie. No hablamos de números, sino de personas. No se puede dar la espalda a los datos, tienen que ser leídos y aplicados para diseñar políticas en base a datos.
 - La Unión Europea debe legislar y obligar a las grandes empresas tecnológicas a llevar a cabo programas que detecten la desinformación.
 - A falta de una escucha efectiva por la escasa participación política, en ocasiones los datos pueden hacer llegar a los legisladores las necesidades de los jóvenes. Es decir, que los datos puedan hablar por nosotros.
-

Ideas para un futuro mejor

Impulsar las zonas más despobladas, pueblos, entorno rural

Para que los jóvenes no tengan que irse, se pueden crear en estos pueblos oportunidades laborales y de formación para que estos lugares sean accesibles (mejoras del transporte y conexiones). Destacar también las dificultades de los jóvenes para la vivienda y formar familias, en lo que estos entornos pueden ser la solución.

Visibilización y mayor financiación de entidades juveniles

Desde las instituciones tanto europeas, como españolas, se debería aumentarla financiación y dar mayor visibilidad y promoción de entidades como el Consejo de la Juventud, tanto el nacional como los autonómicos y provinciales. A su vez, financiar asociaciones culturales cuyo contenido vaya dirigido a jóvenes. Incluso se podría estudiar financiar asociaciones juveniles vinculadas a partidos políticos, pues son lugares de intercambio de ideas y con jóvenes interesados en participar en la vida pública.

Políticas de visibilización y promoción de la UE

En nuestra opinión, la UE no se hace conocer lo suficiente entre los jóvenes. Deberían adoptarse medidas para acercar las instituciones, acciones y políticas a los jóvenes.

Crear asociaciones de jóvenes con iniciativa para poder llegar a las necesidades actuales.

Educación de calidad

El profesorado debería adaptarse a los nuevos tiempos, no puede seguir dependiendo tantísimo de la memoria cuando eso es una tarea que hoy en día una máquina es capaz de llevar a cabo de forma mucho más eficiente. Creo que la asistencia a clase debería ser mucho más libre, fomentar el autodidactismo y que las clases sirvan para resolver dudas, para razonar en clase, hacer diálogos, etc. Las clases no pueden seguir consistiendo en sentarte en una silla y copiar todo aquello que dicte el profesor, por lo menos no si queremos avanzar como sociedad.

Mayor relación de Universidades públicas con empresas privadas.

Fomento de la industria

Necesidad de tener una industria propia que pueda generar trabajo estable, de calidad a los jóvenes para poder acceder a una vivienda digna, y que la población nativa tenga facilidad de acceder a los puestos.

También, esta industria puede repercutir en el I+d+i, que revierte en la sociedad de una manera positiva.

Para ello, se necesita una colaboración entre el sector público y el sector privado, creando sinergias en beneficio de todos.

Representación regional

- La comunidad autónoma de Castilla y La Mancha en el 2023, era la que se ocupaba de coordinar la representación autonómica en materia de juventud ante la UE. Esto genera problemas debido a que cada comunidad autónoma tiene realidades y prioridades distintas, como que por ejemplo el desempleo juvenil puede ser más grave en unas regiones que en otras. Por ello, se debería crear un sistema de consultas regionales previas a esa representación, organizando reuniones con representantes juveniles de cada comunidad autónoma antes de llevarlas propuestas a la UE.

CIERRE

Nada sobre nosotr@s sin nosotr@s.

¡Los jóvenes debemos ser parte del cambio!

#YGRC: Youth Goals Research Centre (101047538)

This project has been funded with support from the Erasmus+ Programme of the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

